

PALEODEMOGRAFIYA VA UNING ASOSIY TUSHUNCHALARI.

Aliyorbek Abdurahmonov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8029261>

Annotatsiya. Ushbu maqolada paleodemografiya va uning asosiy tushunchalari haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit so'zilar: Paleodemografiya, demografiya, antropologik, nekropol.

PALEODEMOGRAPHY AND ITS BASIC CONCEPTS.

Abstract. This article provides information on paleodemography and its basic concepts.

Key words: Paleodemography, demography, anthropological, necropolis

ПАЛЕОДЕМОГРАФИЯ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.

Аннотация. В этой статье представлена информация о палеодемографии и ее основных концепциях.

Ключевые слова: Палеодемография, демография, антропология, некрополь

Paleodemografiya – qadimgi odamlar jamoasida sodir bo'ladigan demografik jarayonlarni o'rganuvchi ilmiy fan, tarixiy demografiyaning bo'limidir. Tarixiy demografiyadan farqli ravishda paleodemografiya yozma manbalardan foydalanmaydi. Uning manbalariga quyidagilar kiradi:

- Arxeologik tadqiqotlar natijasida tadqiq qilingan manzilgohlarni miqdoriy o'rganish, ya'ni qadimgi aholi tomonidan egallangan hududlar zichligini ko'rish;
- Qadimgi odamlarning oziq-ovqat qoldiqlarini o'rganish;
- Nekropollarda qazilgan skeletlarning antropologik tahlili;
- Genetik izlanishlar va tadqiqotlar.

Paleodemografiyaning ta'rifi va o'rganish sohalariga o'tishdan oldin, demografiya nima ekanligini tushuntirib berish o'rinli bo'ladi.

«Demografiya» – «demos» – xalq, aholi, «grafiya» – tasvirlash, yozish, o'rganish ya'ni, «xalq haqida yozmoq» yoki «aholini sharhlash» ma'nosini bildiradi. Ammo demografiya fani faqat sharhlash bilan chegaralanmay, balki uning tadqiqot doirasi bir muncha chuqur va kengdir.

Demografiya har yili turli sabablarga ko'ra vafot etgan aholi o'rnini yangidan dunyoga kelgan avlod hisobiga to'ldirib borilishi qonuniyatlarini ijtimoiy-tarixiy sharoitlarga bogliq holda o'rganadigan fan.

Ma'lumki, qadimgi davrlardanoq aholini ro'yxatga olish zarurati tug'ilgan. To'g'ri, ko'hna Yunoniston, Rim, Xitoyda, keyinchalik O'rta Osiyoda aholishunoslik to'g'risidagi bilimlar va tasavvurlar mavhum, tizimsiz bo'lganligi tushunarlidir. Ayrim mamlakatlarda oilalar, tug'ilishni tartibga solishga harakat qilib ko'rilgan. O'sha davrlardayoq mutafakkirlar aholi soni bilan inson rivojlanishi o'rtasidagi aloqadorlikka e'tibor qaratganlar.

Konfutsiy (taxminan mil. avv. 551–479 yillar) ishlov berilidigon ekin maydonlari bilan aholi soni o'rtasidagi eng maqbul nisbatni aniqlashga harakat qilib ko'rgan. Uning fikricha, bu nisbotning buzilishi quyidagi sabablarga olib kelishi mumkin:

- aholi soni kam bo'lsa, ekinzorlarga ishlov berish yomonlashadi va dehqonlar soliq to'lashdan bosh tortadi;
- aholi nihoyatda zich bo'lsa, odamlarning qashshoqlashishi, bekorchilarning ko'payishi sababli ijtimoiy muammolar kuchayadi.

Bundan aholi soni davlat tomonidan tartibga solinishi kerakligi hamda odamlarni aholi zich mintaqalardan aholi kam bo'lgan hududlarga ko'chirish masalasini hal qilish talab etilishi kabi xulosalar chiqarilgan.

Platon (mil. avv. 428–347 yillar) ideal davlat to'g'risidagi ta'limotida erkin fuqarosi 5040 nafar bo'lgan davlat ana shunday modelga javob berishini ko'rsatgan. U nikoh munosabatlarida ham muayyan tartib o'rnatishni taklif etgan, jumladan, erkaklar faqat 30 yoshdan 55 yoshgacha farzand ko'rish maqsadga muvofiqligini asoslagan. Platon shunday yozadi: “nikohlar sonini belgilashni hamda urush, kasallanish va hakovolarni hisobga olgan holda erkaklar soni imkoniyat darajasida muqim bo'lishi, davlat imkoniyati boricha ham kattalashmasligi ham, kichiklashmasligi ham choralarini ko'rishni hukmdorlardan so'raymiz”.

Aristotel (mil. avv. 384–322 yillar) ham erkin fuqarolari kamsonli bo'lgan davlatni ideal deb hisoblagan. Uning fikricha, fuqarolar sonining kam bo'lishi ijtimoiy uyg'unlikni ta'minlaydi, aholi haddan tashqari ko'p bo'lganda esa bunga erishish mumkin emas. Aholining ortiqchaligi ular tomonidan e'tirozlar bildirilishi hamda jinoyatlar sonining oshishiga omil bo'ladi. Shu bilan birga aholi ko'paysa, fuqarolarning bir qismi yerga ega bo'lmasdan qashshoqlashadi.

Demografiyaning fan sifatida paydo bo'lishi, asosan XVII asrning 2-yarmi (1662-y)dan angliyalik olim J.Graunt (1620–1674) tadqiqotlari bilan bog'liqdir. Mana shu vaqtda Buyuk Britaniyada o'lat va boshqa yuqumli kasalliklar tarqalib, aholi o'rtasida o'lim hollari nihoyatda ko'payib ketgan. Shu bois Londonda har hafta o'lim haqida maxsus ma'lumotnomalar nashr etilib, aholiga yetkazilgan. O'z salomatliklarini asrash maqsadida, ushbu ma'lumotlarni juda ko'p fuqarolar o'qigan. Angliyalik tujjor olim J.Graunt Londonda o'lim va tug'ilish to'g'risidagi sakson yillik ma'lumotlarni o'rganib chiqqan hamda 1662-yili o'zining 90 betdan iborat «O'lim haqidagi byulletenlar asosida olib borilgan va mundarijada ilova etilgan tabiiy va siyosiy kuzatish natijalari. Ko'rsatilgan shaharning boshqaruvi, dini, savdosi, havosi, o'sishi va boshqa o'zgarishlari xususida London fuqarosi Jon Grauntning asari» («Estestvennye i politicheskie nablyudeniya nad spiskami umershix») kitobini yozgan. Kitob juda uzun nomlangan bo'lib, o'z oldiga keng qamrovli ijtimoiy hodisalarni maqsad qilib qo'ygan. Shu bilan birga, asarda demografik jarayonlarning rivojlanishida ijtimoiy-iqtisodiy qonuniyatlarning ta'sirini o'rganishga harakat qilingan. Tadqiqotni muallifning zamondoshlari yuksak baholashgan, lekin ular keyingi davr olimlaridan farqli o'laroq ushbu asarni aholi dinamikasi muammolarining tahlili sifatida ko'rib chiqishmagan. J.Graunt demografiya faniga asos solgan shaxs sifatida e'tirof etilib, bu fan XIX–XX asrlarda demografiya aholi statistikasi, jamiyatshunoslik va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy hamda siyosatshunoslik fanlarining rivojlanayotgan davrida tan olingan.

J.Graunt asarining asosiy tahlili M.V.Ptuxa tomonidan amalga oshirilgan, ammo uning ushbu masala bo'yicha qarashlari ma'lum bir ma'noda o'zgarishlarga ham uchradi. Aholishunoslik bo'yicha 1930-yildagi xalqaro kongressda u J.Grauntning demografiyaning asoschisi ekanligini ta'kidlab o'tgan, biroq keyingi asarlarida XVII asr statistikasining asoschilari sifatida uch kishini – J.Graunt, V.Petti va E.Gallelarni sanab o'tgan.

Shunga qaramasdan, bugungi kungacha demografiyaning taraqqiy davrini hisoblash J.Grauntdan boshlanadi, 1963-yilda B.Urlanisning J.Graunt tug'ulgan kunining uch yuz yilligiga bag'ishlanib nashr etilgan maqolasida yozilishicha, «o'tgan asrlar tumanlari orasida qolib ketgan» boshqa fanlardan farqli o'laroq, demografiya fanining paydo bo'lish vaqtini aniq belgilash mumkin hamda J.Graunt “demografiya fanining otasi” hisoblanadi .

“Demografiya” terminini 1855-yilda fransuz olimi A.Giyyar qo‘llagan . U 1855-yilda Parijda chop etilgan “Inson statistikasi unsurlari yoki nisbiy demografiya” kitobida demografiyaga insonning tabiiy va ijtimoiy tarixi yoki aholini, uning o‘zgarishini hamda jismoniy, fuqaroviy va aqloqiy shart-sharoitlari o‘zgarishini matematika usullarida o‘rganish, deb ta’rif bergan.

1883-yilda demografiya va gigiyena bo‘yicha xalqaro kongressda fanning tugal nomi tasdiqlandi. Bu paytda J.Bertilon (1851–1922) va boshqa olimlarning ishlariga ko‘ra yagona qarorga kelindi va demografiya statistik metodlar yordamida aholini tavsiflovchi yagona fan sifatida tan olindi . XIX asr oxiri — XX asr boshlarida demografiya fan tushunchasi keng tarqaldi. O‘zbekistonda, asosan 1960-yillardan qo‘llanila boshladi.

Demografiyada asosiy masala birligi – inson hisoblanadi. Odam hayoti davomida uning fiziologik va psixologik xususiyatlari, yashash joyi, oilaviy holati, til bilish, ma’lumotlilik darajasi, kasbi-kori, malakasi ijtimoiy guruhi kabi imkoniyatlari o‘zgarib boradi. Mana shu alohida inson hayotida yuz bergan o‘zgarishlar jamlanmasi, umuman aholi hayotidagi iqtisodiy-ijtimoiy va demografik o‘zgarishlarga olib keladi. Nikohga kirish natijasida, oilalar soni ortib boradi, bo‘ydoqlar, oilasizlar soni esa kamayadi. Nikohning bekor qilinishi, ya’ni, ajralish jarayoni esa, aholi tarkibida tugal bo‘lmagan oilalarning va bevalar salmog‘ining ko‘payishiga sabab bo‘ladi. Inson dunyoga kelar ekan ma’lum vaqt hayot kechradi. Ana shu davr moboynda u unib-o‘shib, ulg‘ayib boradi. Chaqaloqlik davridan bolalikka, o‘smirlik, yoshlik, o‘rta yoshlik, yetuklik davrlariga o‘tadi. Har bir umr davri tugashi bilan aholi tarkibida ma’lumotlilik soni oshib boradi. Shu jarayonda shaxs hayotidagi o‘zgarishlar aholi guruhidagi o‘zgarishlarga olib keladi.

Insonlarning bir hududdan ikkinchi bir hududga borishi ya’ni migratsiya o‘sha hududlarning aholi soni va tarkibiga ta’sir etadi.

Aholi miqdori tug‘ilish va o‘lim hisobiga doimo o‘zgarib boradi. Tug‘ilish aholi sonini oshishiga, o‘lim esa uning kamayib ketishiga sabab bo‘ladi. Tug‘ilish, vafot etish jarayonlari asosida aholi tabiiy o‘sishi sodir bo‘ladi. O‘lganlar soni tug‘ilganlar sonidan ko‘p bo‘lsa, aholi kamayadi. Aksincha agar tug‘ilganlar soni o‘lganlar sonidan ko‘p bo‘lsa, aholi ko‘payib boradi.

Ma’lumki, hayotda har bir inson doim qandaydir sabablarga ko‘ra u dunyoga rihlat qiladi, ya’ni vafot etadi. Yana bir qism aholi esa, dunyoga keladi. Jamiyatdagi o‘lgan aholi o‘rni, yangi tug‘ilganlar hisobiga to‘lib boradi, avlodlar almashadi. Ana shu jarayon aholi takror barpo bo‘lishining asosini tashkil etadi.

Ma’lum bir hududda, ma’lum zamondagi aholi tarkibi, o‘tgan davrdagi aholi takror barpo bo‘lishining natijasi, keyingi davrdagi aholi takror barpo bo‘lishining esa zamini hisoblanadi. Demak, aholi takror barpo bo‘lishi jamiyat rivoji davomidagi doimiy, murakkab jarayondir.

Aholining yosh, jinsiy tarkibi doim o‘zgarib turadi. Yangi tug‘ilgan bolalar jinsi aholi jinsiy tarkibida ma’lum o‘zgarishlarga olib keladi. O‘lganlar soni esa, aholi yosh tarkibiga ta’sir etadi. Aholi yosh va jinsiy tarkibidagi o‘zgarishlar jamiyatda ma’lum ijtimoiy muammolarni kelib chiqishiga zamin bo‘ladi. Aholining takror barpo bo‘lish jarayoni esa, o‘z navbatida qator ijtimoiy, iqtisodiy omillar ta’sirida sodir bo‘ladi. Shuning uchun aholining takror barpo bo‘lish jarayoni jamiyat taraqqiyotining har bir bosqichida o‘ziga xos xususiyatlarga, qonuniyatlariga egadir. Demak, demografiyaning predmeti aholining qayta vujudga kelish qonuniyatlarining tahlili ho‘soblanadi. Demografiya alohida fan sifatida aholining miqdor va sifatga bog‘liq xususiyatlarini astoydil tahlil etadi.

Odamlarning miqdoriy xususiyatlari ma'lum millat, hudud aholisi sonining o'zgarib (o'sishi yoki kamayishi) borishida namoyon bo'ladi. Aholining sifatiy xususiyatlari esa, asosan ma'lum millat yoki hudud aholisining sog'lom va bilimlilik darajasida, o'rtacha umr ko'rish maqsadida ifodalanadi. Har ikkala jarayon, ya'ni, aholining miqdoriy va sifatiy taraqqiy etishi bir-biriga uzviy ravishda bog'liq holda sodir bo'ladi. Masalan, aholi salomatligining yaxshi bo'lishi, aholi o'rtasida o'limning kamligi o'rtacha umr ko'rish muddatining uzayishiga sabab bo'ladi. Natijada aholi soni o'sib boradi. Shuningdek tug'ilishning ko'p miqdorda bo'lishi, ko'p hollarda ona-bola organizmining kuchsizlanishiga, zaiflashib borishiga va o'lim hollarining ortishiga olib keladi.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, jamiyat taraqqiyotining ibtidoiy bosqichidan to hozirgi davrga qadar har bir hudud aholisi ham son, ham sifat jihatidan muntazam o'zgarib kelgan. Demak, demografiya aholining miqdoriy va sifatiy o'zgarishlarini o'rganadi. Tabiiy o'sish, o'lim, migratsiya aholining hududlar bo'ylab harakati, bir ijtimoiy guruhdan ikkinchi bir ijtimoiy gruppaga o'tishi, ma'lumot olishi, mehnat faoliyatining boshlanishi va hokazolar oqibatida aholi tarkibini yangilanib turishini bildiradi.

Demografiya asosiy e'tiborni tabiiy avlodlar almashuviga qaratadi. Ushbu jarayonni jamiyat taraqqiyotining turli bosqichlaridagi qonuniyatlarini, turli millat, hudud va davlatlardagi xususiyatlari, omillarini tadqiq qiladi, muammolarini aniqlaydi va kelajagini belgilab beradi. Bu vazifalarni bajarish uchun demografiya jamiyat taraqqiyoti bosqichlari, tarixiy shart-sharoitlarini atroflicha o'rganishi zarur. Demak, demografiya, aholining takror barpo bo'lishi qonuniyatlari haqidagi fan bo'lib, bu jarayonni tarixiy-ijtimoiy shart-sharoitlarga bog'liq holda o'rganadi, omillarini, muammolarini aniqlab, istiqbolini belgilab beradi.

Har bir fanning asosiy vazifasi jamiyat va tabiatning ma'lum qismidagi taraqqiy etish qonunlarini o'rganishdir. Lekin shu bilan bir qatorda har bir fanning o'ziga xos amaliy ahamiyatga ega bo'lgan funksiyalari ham bor. Ushbu vazifalarni guruhlariga bo'lib o'rganish maqbul yechim hisoblanadi.

Demografiyaning manbalari ro'yxatga olish, so'rovlar, statistika kabi yozma hujjatlardir. Demografiya inson o'ylagandek yangi tadqiqot sohasi emas; Bu borada Konfutsiy birinchi tadqiqotlarni aholi va mintaqadagi son o'zgarishlar o'rtasida bog'liqlik borligini taxmin qilib boshlagan.

Xulosa qilib aytganda, demografiya zamon va makonga bog'liq holda zamonaviy jamiyatlarning nostatsionar aholi tuzilmalarini va hayot statistikasini yaratsa, paleodemografiya qadimgi, ya'ni o'tgan zamon kishilari haqidagi ma'lumotlardan foydalanadi va demografiyadan farqli ravishda hozirgi dinamik jamiyatlarni emas, balki statik jamiyatlarning aholi tuzilmalarini ochib berishga harakat qiladi. U zamonaviy jamiyatlarning ma'lumotlaridan bugungi kunga qaraganda sodda va cheklangan sharoitlarda yashagan insoniyat jamiyatlarining rivojlanishini tushunish va qayta qurish uchun foydalanadi, bu antropologik tadqiqotlarning mantiqiy davomi, ya'ni an'anasidir.

Paleodemografik tadqiqotlarning maqsadi populyatsiyalarning ko'payishi va kamayishini, ularning vaqt va makonga ko'ra taqsimlanishini, jamoalararo munosabatlarini va salomatlik holatini aniqlashdan iborat. Yosh, jins, umr ko'rish davomiyligi, tug'ilish, o'lim ko'rsatkichlari va bu ko'rsatkichlarning skelet (jasad) populyatsiyalarida ma'lum yosh guruhlariga taqsimlanishi kabi raqamli ma'lumotlarni taqdim etish muhimdir. Buning uchun ishlatiladigan eng muhim

vositalardan biri “hayot jadvali” dir. Bu usul yosh va o‘lim darajasi jinsga qarab belgilanadigan kichik guruhlardagi aholi haqida umumiy demografik tahlillar o‘tkazish imkonini bersa-da, katta guruhlardagi butun aholi haqida ma‘lumot bera oladigan muhim tadqiqot usuli hisoblanadi. Hayot jadvalini qo‘llashda doimiy sonlarni ifodalovchi populyatsiyalarga afzallik beriladi, barqaror populyatsiyalar ko‘chishi mumkin va o‘lim-tug‘ilish tenglamasi nolga teng. Ushbu tenglama paleodemografiyada o‘lim ko‘rsatkichlarini hisoblashda qo‘llaniladi.

Hayot jadvalida: o‘lim ehtimoli, omon qolish ehtimoli, o‘lganlar soni, yoshga qarab o‘lim darajasi, tirik qolganlar soni, umumiy yashagan yillar, shaxslarga ko‘ra yashagan yillar soni, umr ko‘rish davomiyligi, tug‘ilishda omon qolish umidi, umumiy o‘lim darajasi kabi statistic ma‘lumotlar bo‘ladi. Skelet populyatsiyasidagi demografik o‘zgarish turlarining tafsilotlari bilan tushunish uchun hayot jadvalida ayollar, erkaklar, chaqaloqlar va bolalar uchun alohida e‘tibor qaratilishi kerak. Shunday qilib, jamiyatning umumiy hayot jadvalini tuzish mumkin.

Paleodemografik tadqiqotlarda aholining harakatchanligini aniqlashda birinchi navbatda jamiyatda jins va yosh taqsimotini aniqlash zarur. Mikroevolyutsiya jarayonida tabiiy tanlanish qaysi yoshda samarali ekanligini aniqlash uchun yosh guruhlarini aniqlash kerak. Ibtidoiy jamoalarda juda yuqori bo‘lgan, ayniqsa, chaqaloqlar va bolalar o‘limining yuqori darajasi bugungi kunda ham jamiyatda ona va bolalarning umumiy salomatlik holatini aniqlash uchun muhim mezondir. Shu nuqtai nazardan, umr ko‘rish davomiyligi tug‘ilish yoshigacha cho‘zilgan jamoalarda aholi zichligi oshishini kutish noto‘g‘ri bo‘lmaydi. Tug‘ilishning o‘sishini yaxshi yashash sharoitlari bilan bog‘lash o‘rinli, ammo ularning haqiqiy hajmini topish uchun tirik chaqaloqlar va bolalarning nisbatiga qarash kerak. Boshqa tomondan, jamiyatda keksa odamlarning mavjudligi o‘limning o‘rtacha yoshini oshirsa-da, bu nisbatan gigienik muhitda va kuchli immunitet tizimida yashashning prekursorlari sifatida ham talqin qilinishi mumkin. Aholining tabiiy ko‘payishiga to‘sqinlik qiladigan o‘lim, odatda, kasallik va jarohlardan kelib chiqadi. Aholi zichligining ortishi, ayniqsa, o‘troq jamoalarda epidemik kasalliklarning ko‘payishini ta‘minlaydi va aksincha, kichik va tarqoq jamoalarda kasalliklardan himoya qiladi. Ayniqsa, o‘troq xo‘jaligi jamiyatlarida turar-joylar sonining ko‘payishi va oqava suvlardan foydalanish imkoni yo‘qligi sababli, ovchi-yig‘uvchilar jamiyatlariga nisbatan go‘dak-bolalar o‘limi ko‘proq qayd etilgan.

Paleodemografik tadqiqotlarda arxeologik va antropologik topilmalar birgalikda baholanishi kerak. Buning uchun

- 1) arxeologik qazishmalar va tahlillar;
- 2) anatomik va paleopatologik tahlil: o‘lim yoshi, jinsni aniqlash, patologik holat;
- 3) demografik tahlil; tug‘ilish va o‘lim koeffitsienti, o‘rtacha umr ko‘rish;
- 4) jamiyatni tavsiflovchi qayta qurish: ijtimoiy-iqtisodiy ahvol, ekologik muhit kabi savollarga javob berish kerak.

Kuzatish va tahlillarzda “tabiiy tanlanish”ni ham e‘tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Tabiiy tanlanish differensial o‘lim va tug‘ilish koeffitsientlari sifatida namoyon bo‘ladi. O‘lim sabablari, masalan, istalmagan bolalarning o‘limi, baxtsiz hodisalar, urushlar madaniy faoliyatning bevosita natijalarini aks ettiradi. Biroq, qizamiq, gripp, shamollash kabi kasalliklar o‘troq jamoalarda intensiv ravishda uchraydigan va tabiiy tanlanishga bilvosita ta‘sir ko‘rsatadigan omillardir. Shunday qilib, jamoalarda omon qolishga muvaffaq bo‘lgan shaxslarning ko‘payishi va ularning umr ko‘rish davomiyligi oshishi ta‘minlanadi

Arxeologiya, antropologiya, etnografiya va demografiya fanlarining o‘zaro to‘qnashuvi paleodemografiyaning asosini belgilaydi. Paleodemografiya uchun eng ko‘p axborot manbasi — bu paleoantropologiyadir. XIX asrda antropologlar odam suyagiga qarab uning yoshi, jinsi va tuzilishini aniqlashgan. Ammo, uzoq muddat davomida bu imkoniyatdan demografik jarayonlarni tavsiflashda foydalanilmagan, faqat aholining yosh va jinsiy tarkibi bo‘yicha XX asrning o‘ttizinchi yillaridagina Sovet ittifoqi, Germaniya va Frantsiya mamlakatlarida ilmiy maqolalar yozilgan. Ta’kidlash kerakki, mazkur maqolalar antropologik materiallar asosida tayyorlangan va maxsus paleodemografik manbalarga qaratilgan. Ular guruhning tuzilishi, jinsi, o‘rtacha yoshi, jinslar sonining nisbati, bolalar o‘lim darajasi, ayollar va erkaklarning umr ko‘rish davomiyligi haqida fikrlash imkonini bergan. Sut tishlarining o‘sishi bolaning yoshini aniqlash imkoniyatini bergan. Katta odamlarning yoshini aniqlash esa tishlarning o‘zgarishiga va bosh suyak chanoqining holatiga qarab amalga oshirilgan. Noaniqliklarni hisobga olganda, kattalarning yoshini belgilashda besh yildan o‘n yilgacha bo‘lgan davrga xatolik yuz berishi mumkin. Bunda xatolar ikkala tomonga bo‘lishi mumkinligi hisobga olinadi va o‘zaro tenglashtiriladi. Maxsus antropologik adabiyotlarda ishlab chiqilgan ko‘rsatmalar asosida bosh suyak skletiga qarab jins aniqlangan.

Insoniyatning tug‘ilish bilan ko‘payishi, o‘lim bilan kamayishi ham insoniyat kelajagi, ham oilalar kelajagi uchun juda muhim. Bu haqiqatning asosi o‘limga individual va ijtimoiy reaksiyadir. Deyarli barcha madaniyat va e’tiqod tizimlarida, agar o‘lim darajasi yuqori bo‘lsa, jamiyatning yo‘q bo‘lib ketishining oldini olish uchun tug‘ilishni yetarlicha yuqori darajada ushlab turishda muhim rol o‘ynaydigan mexanizmlar mavjud bo‘lgan.

Xulosa qilib aytganda, paleodemografiya qadimgi kishilik jamiyatida sodir bo‘lgan demografik jarayonlarni o‘rganadigan demografiyaning bo‘limidir. Ushbu fanning ilmiy bazasi qadimgi yozma hujjatlar, arxeologik (insoniyat moddiy va madaniy yodgorliklari qazilmalarining tadqiqot natijalari), etnoarxeologik (etnografik kuzatuvlar) ma’lumotlar, epitafiyalar, paleoantropologik (odam suyaklari qazilmalarining tahlil ma’lumotlari) materiallardan iborat. Paleodemografik materiallarlar nafaqat jamiyat tarixining ilk bosqichlari umumiy qonuniyatlarini aks ettiradi, balki uning sonlar dinamikasi, ishlab chiqaruvchi kuchlar tavsifi xususida ham fikrlashga imkoniyat beradi.

REFERENCES

1. Мўйдинов, А. (2021). ЁШЛАРНИ ТУРЛИ ТАХДИДЛАРДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШДА АЖДОДЛАР МЕРОСИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 132-137.
2. Asilbek, M. (2022). SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF EDUCATION OF AN ENLIGHTENED PERSON IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Conferencea*, 183-186.
3. Adham o‘g‘li, M. A. (2022). THE ROLE OF NATIONAL WITCHCRAFT HERITAGE IN THE SPIRITUAL RISE OF SOCIETY (SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS). *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 10, 122-127.
4. Muydinov, A. (2022). ENLIGHTENMENT IN TURKESTAN IN THE SECOND HALF OF THE XIX-EARLY XX CENTURIES. ENLIGHTENMENT BY JADID

- SCHOOL. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(10), 14-20.
5. Ruzmatovich, U. S. (2022). PROCESSES OF ORGANIZATION OF TECHNICAL, TACTICAL AND PHYSICAL PREPARATION IN NATIONAL WRESTLING TRAINING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(3), 65-68.
 6. Ruzmatovich, U. S. (2022). CHANGES EXPECTED TO COME IN OUR LIFE MOVEMENTS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 485-489.
 7. Shohbozjon, K., & Azizjon, M. (2022). PREPARING SCHOOL STUDENTS IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS BEFORE ENTRY TO HIGHER EDUCATION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(10), 100-108.
 8. Shavkatovna, S. R. (2021). Developing Critical Thinking In Primary School Students. *Conferencea*, 97-102.
 9. Oljayevna, O., & Shavkatovna, S. (2020). The Development of Logical Thinking of Primary School Students in Mathematics. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(2), 235-239.
 10. Uljaevna, U. F., & Shavkatovna, S. R. (2021). Development and education of preschool children. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 326-329.
 11. Shavkatovna, S. R. N. (2021). Methodical Support Of Development Of Creative Activity Of Primary School Students. *Conferencea*, 74-76.
 12. Ra'noxon, S. (2022). BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARIDA MATEMATIKAGA MUNOSABAT. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 203-207.
 13. Shavkatovna, S. R. (2021). Methodological Support for The Development of Primary School Students' Creative Activities. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 121-123.
 14. Shavkatovna, S. R. (2021). Improvement of methodological pedagogical skills of developing creative activity of primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 289-292.
 15. Шарофутдинова, Р., & Абдуллаева, С. (2022). ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕНТАЛ АРИФМЕТИКА. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 235-239.
 16. Maxamadaliyevna, Y. D., Oljayevna, O. F., Qizi, T. D. T., Shavkatovna, S. R. N., & Anvarovna, A. O. (2020). Pedagogical Features Of Mental Development Of Preschool Children. *Solid State Technology*, 63(6), 14221-14225.
 17. Sharofutdinova, R. I., Asadullaev, A. N., & Tolibova, Z. X. (2021). The Factors and Basic Concepts Determining Community Health. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(5), 376-379.
 18. Iqboljon, S. (2022). Boshlang'ich Sinf o'quv Jarayonida Axborot Texnologiyalaridan Foydalanish. *Ijodkor o'qituvchi*, 2(20), 137-140.
 19. Iqboljon, S. (2022). KOMPYUTER YORDAMIDA DARSLARNI TASHKIL ETISH. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(9), 246-249.

20. Sharofutdinov, I. (2023). DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 424-429.
21. Sharofutdinov, I. (2023). THE ACTUAL STATUS OF THE METHODOLOGY OF DEVELOPING ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *Академические исследования в современной науке*, 2(12), 206-213.
22. Sharofutdinov, I. (2023). BO ‘LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING AMALIYOTDA QOLLASH. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(7), 54-58.
23. Sharofutdinov, I. (2023). PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK FANLARNING BO ‘LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDAGI O ‘RNI. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(6), 17-24.
24. Sharofutdinov, I. (2023). TA’LIMNI AXBOROTLASHTIRISH SHAROITIDA BO ‘LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TIZIMI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(14), 13-19.
25. Sharofutdinov, I. (2023). TA’LIMNI AXBOROTLASHTIRISH SHAROITIDA BO ‘LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MODELI. *Наука и технология в современном мире*, 2(13), 77-84.
26. Sharofutdinov, I. (2023). STRUCTURE AND COMPONENTS OF THE DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF EDUCATION INFORMATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(4), 574-580.
27. Sharofutdinov, I. (2023). FORMS OF SELF-DEVELOPMENT IN FUTURE PEDAGOGUES BASED ON THE ACMEOLOGICAL APPROACH IN THE PROCESS OF INFORMATIZATION OF EDUCATION. *Science and innovation*, 2(B3), 5-8.
28. Usmonjon o’g’li, S. I. (2022). TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNALOGIYA. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 120-128.
29. Абдужабборов, А., & Шарофутдинова, Р. (2023). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.
30. Sharofutdinova, R., & Abduqodirov, B. (2023). DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Modern Science and Research*, 2(5), 904-910.
31. Sharafutdinova, R., & Abdujabborov, A. (2023). EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AIMED AT THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(5), 890-896.
32. Шарофутдинова, Р. (2023). ИЖОД ТУШУНЧАСИ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 854-861.
33. Шарофутдинова, Р. (2023). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ-ИЖТИМОЙ ПЕДАГОГИК ЗАРУРАТ

- СИФАТИДА. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(19), 842-847.
34. Шарофутдинова, Р., & Абдукодиров, Б. (2023). ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ ВА ТАМОЙИЛЛАРИ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(19), 862-868.
35. Шарофутдинова, Р., & Абдужабборов, А. (2023). ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМНИНГ ИЖОДИЙ ЙЎНАЛТИРИЛГАНЛИГИДА ҲАМКОРЛИК КЛАСТЕРИ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(19), 848-853.
36. Shavkatovna, S. R. N., & Sohibaxon, S. (2023). MAXSUS TA'LIMNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(19), 830-836.
37. Ra'noxon, S., Mahpuza, A., & Rahmatjonzoda, A. (2022). THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING WITH THE HELP OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(11), 881-885.
38. Mahpuza, A., & Rahmatjonzoda, A. (2022). THE USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(11), 213-217.
39. Maxamadaliyevna, Y. D., & O'ljayevna, O. R. F. (2020). Tursunova Dilnavoz To 'lqin qizi, Sharofutdinova Ra'noxon Shavkatovna, Ashurova Oygul Anvarovna. Pedagogical features of mental development of preschool children. *Solid State Technology*, 63(6).
40. Mirzaxolmatovna, X. Z., Nematovna, R. S., & Shavkatovna, S. R. (2022). FORMS OF THINKING IN THE PROCESS OF STUDYING MATHEMATICS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(12), 259-263.
41. Ganiev, A. A., Abdullaev, S. Y., & Abdurahmonov, S. Z. (2021). Combined treatment for early-stage skin cancer of the head and neck area. *World Bulletin of Public Health*, 4, 3-6.
42. Ganiev, A. A., & kizi Ganieva, O. O. TASAVVUF TARIQATI YO 'NALISHLARI VA NAQSHBANDIYA TARIQATINING O 'ZIGA XOS JIHATLARI.
43. Ruzmatovich, U. S., & Shohbozjon G'ayratjon o'g, Q. (2023). Uzbekistan's General Education School Physical Education Programme: A Curriculum Analysis. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(5), 184-193.
44. Ruzmatovich, U. S., & Shohbozjon G'ayratjon o'g, Q. (2023). Examining the First Age Group's Health Test Needs for "Salomatlik" Regulation Using the Dynamic of Children's Motor Potential. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(5), 194-200.
45. Kosimov, K., & Mamayusupov, J. (2019). Transitions melle integral of fractional integrodifferential operators. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(1), 12-15.
46. Qo'Ziyev, S. S., & Mamayusupov, J. S. (2021). Umumiy o 'rta ta'lim maktablari uchun elektron darslik yaratishning pedagogik shartlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 447-453.

47. Мамаюсупов, Ж. Ш. (2022). Интегральное преобразование Меллина для оператора интегродифференцирования дробного порядка. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 11, 186-188.
48. Mamayusupov, J. S. O. (2022). "IQTISOD" YO'NALISHI MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHDA MATEMATIKA FANINI O'QITISH USLUBIYOTI. *Academic research in educational sciences*, 3(3), 720-728.
49. Mamayusupov, J., & Sattarov, A. (2022). Mellin Integral Replacement and its Applications. *Eurasian Research Bulletin*, 15, 256-263.
50. Shoyunus o'g'li, M. J. (2023). PISA XALQARO BAHOLASH TIZIMI VA UNING MATEMATIK AHAMIYATI. *Journal of new century innovations*, 25(1), 3-8.
51. Shoyunus o'g'li, M. J. (2023). MATEMATIK MODEL VA MATEMATIK MODELLASHTIRISHNING UMUMIY PRINSIPLARI. *World scientific research journal*, 13(1), 45-48.
52. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
53. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 176-182.
54. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
55. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
56. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
57. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O'RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.
58. Soxibov, S. (2023). THE FIGHT AGAINST CORRUPTION IS A HUGE TASK. *Modern Science and Research*, 2(5), 1037-1041.
59. Soxibov, S. (2023). MEASURES TO FIGHT AGAINST CORRUPTION. *Modern Science and Research*, 2(5), 1031-1036.
60. Anvar o'g'li, S. S. (2023). PHILOSOPHICAL-ANALYTICAL ANALYSIS OF CONFLICT OF INTEREST AND PREVENTION OF CORRUPT RELATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(3).
61. Anvar o'g'li, S. S. (2021, April). THE ROLE OF RELIGIOUS AND MORAL EDUCATION IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION, ALONG WITH THE USE OF ECONOMIC AND LEGAL FACTORS. In *E-Conference Globe* (pp. 55-57).
62. Нажмиддинов, Э., & Мухамедиев, М. (2023). FISH HELMINTHS IN FISH RESERVOIRS OF FERGANA VALLEY. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(3).
63. Нажмиддинов, Э. Х., & Мухаммадиев, М. А. (2022). ФАРФОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИ БАЛИҚЛАРИ ГЕЛЬМИНТЛАРИНИНГ ТУР ТАРКИБИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 60-68.

64. Нажмиддинов, Э. Х. (2022). ФАРФОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИ БАЛИҚЛАРИ ГЕЛЬМИНТЛАРИ. *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 189-194.
65. Najmiddinov, E. (2022). THE SIGNIFICANCE OF NATURE IN THE FORMATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE IDEAL GENERATION. *Science and Innovation*, 1(8), 149-154.
66. Najmiddinov, E. (2022). "ICHTHYOLOGY AND HYDROBIOLOGY" PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIRECTIONS IN UZBEKISTAN. *Science and Innovation*, 1(8), 152-160.
67. Abidjanovich, A. A. (2022). THE NEED TO IMPROVE HUMAN'S NOOSPHERICAL RELATIONSHIP TO NATURE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(11), 23-30.
68. Abidjanovich, A. A. (2022). THE ROLE OF CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM IN IMPROVING PERSONAL ECOLOGICAL CULTURE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(11), 5-12.
69. Абдумаликов, А. (2022). АТРОФ-МУҲИТНИ АСРАШ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ СТРАТЕГИК РЕЖА ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(2), 251-258.
70. Абдумаликов, А. (2022). ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЭКОЛОГИК МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ДАСТУРИ. *Scientific progress*, 3(2), 1179-1186.
71. Абдумаликов, А. А. (2019). Human and Natural Harmony in the Historical Process. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 205-209.
72. Abidzhanovich, A. A. (2020). Issues Of Formation Of Rationality In Relations Of Nature With Society. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 301-304.
73. Abdumalikov, A. A. (2019). Environmental Ecological Policy in Uzbekistan and Necessity Of Formation Of Rational Communication To Nature. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(9), 94-101.
74. Мирзабоев, Й. А. (2022). Тур Ўзгариш Чизиқлари Учта Бўлган, Гиперболик Қисмларининг Ҳаммаси Харақтеристик Учбурчаклардан Иборат Бўлган Бешбурчакли Соҳада Учинчи Тартибли Кўринишдаги Параболик-Гиперболик Тенглама Учун Битта Чегаравий Масала Ҳақида. *Theory And Analytical Aspects Of Recent Research*, 1(5), 363-366.
75. MIRZABOYEV, Y. BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINING МАТЕМАТИКА О 'QITISH METODIKASI. О 'RTA UMUMTA'LIM МАКТАБЛАРИДА МАТЕМАТИКА О 'QITISHNING MAQSADI. *ЭКОНОМИКА*, 169-172.
76. Iminov, B. B. (2020). INNOVATIVE CULTURAL LINKS ARE AN IMPORTANT FACTOR IN SOCIAL DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(3), 263-270.
77. Iminov, B. B. (2019). A PHILOSOPHICAL APPROACH TO INNOVATIVE AND CULTURAL-RELATIONS AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(5), 157-162.
78. Qizi, S. G. G. O. (2022). LINGUISTIC BASIS AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TEACHING WORD MEANING TO PRIMARY CLASS STUDENTS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(12), 117-123.

79. Qizi, S. G. G., & Teshaboyevna, D. D. Methods Of Formation Of Independent Reading Skills In Primary School Pupils. *JournalNX*, 21-24.
80. Kizi, S. G. G. (2021). Formation Of Independent Reading Skills in Primary School Students. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 222-224.
81. Valijonovna, K. I., Rakhmatjonovich, T. D., & Mukhtoraliyevna, Z. S. (2022). Informational Technology at Education. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 262-266.
82. Akmaljonovna, A. Z. (2021). Methods of formation of independent reading skills in primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1425-1428.
83. Dehqonova, M., & Tagonova, G. (2022). The Importance of Didactic Games in Speech Therapy in the Development of Speech in Children with Autism and the Ability to Choose Effective Methods. *European Journal of Innovation In Nonformal Education*, 2(1), 133-137.
84. Dehqonova, M. (2022). BOLALARDAGI YOZUV BUZILISHLARI VA ULARDAGI DISGRAFIYADA O 'ZIGA XOS XATOLIKLARNI PAYDO BO 'LISH MEXANIZMI. *YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TARAQQIYOT VA INNOVASIYALAR*, 405-407.
85. Dehqonova, M., & Najmiddinova, N. (2022). ALOHIDA EHTIYOJGA EGA BO'LGAN BOLALARNING OILAGA MOSLASHISHI UCHUN MUHIM OMILLAR. *YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TARAQQIYOT VA INNOVASIYALAR*, 90-92.
86. Dehqonova, M. (2023). MAXSUS MAKTABDA DAKTIL NUTQINI O'QITISH-TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA. *Наука и инновация*, 1(1), 39-40.
87. Qizi, D. M. S., & Qizi, R. G. X. (2022). METHODS OF STUDYING ADDITION AND SUBTRACTION OF TWO-DIGIT NUMBERS IN ELEMENTARY SCHOOL. *Gospodarka i Innowacje.*, 22, 61-67.
88. Dehqonova, M. S. Q., & Axmedova, U. Y. Q. (2023). BO 'LAJAK BOSHLANG 'ICH SINF O 'QITUVCHILARINI MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISH JARAYONIDA ULARNING TAFAKKURI, QOBILIYATI VA INTELLEKTUAL RIVOJLANISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 251-256.
89. Otazhonov, S. M., Ergashev, R. N., Botirov, K. A., Qaxxorova, B. A., Xudoynazarova, M. A., Abdulkarimova, N. A., ... & Ismoilova, E. M. (2022, December). Influence of thickness and temperature on photoelectric properties of p-CdTe-nCdS and pCdTe-CdSe heterostructures. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2388, No. 1, p. 012001). IOP Publishing.
90. Otajonov, S. M., Ergashev, R. N., Axmedov, T., Usmonov, Y., & Karimov, B. (2022, December). Photoelectric properties of solar cells based on pCdTe-nCdS and pCdTe-nCdSe heterostructures. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2388, No. 1, p. 012062). IOP Publishing.
91. Abdulvakhidov, K., Li, Z., Abdulvakhidov, B., Soldatov, A., Otajonov, S., Ergashev, R., ... & Sitalo, E. (2023). Structure phase state and physical properties of YbMn_{1-x} Fe_x O₃ compositions. *Applied Physics A*, 129(3), 185.
92. Ahmedova, U. Y. Q., & Axmedova, M. U. B. Q. (2021). Vatanim Surati. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 877-883.
93. Axmedova, U. (2022). On Certain Conditions Of Striking Coefficients Of Fourier Series To Zero. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 3(3), 3-8.
94. Qizi, A. U. Y., & Qizi, A. M. U. B. (2021). Research On Hydronyms and Their Importance.

95. Umidaxon, A., & Gulirano, S. (2023). BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA AMALIY MASHQLAR YECHISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING FIKRLASH QOBILİYATINI OSTIRISH OMILLARI. *PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOİY TADQIQOTLAR*, 2(5), 10-14.
96. Axmedov, O. U. B. O. G., & Qizi, A. U. Y. (2022). STEREOMETRIYA BO'LIMI VA UNING BA'ZI AKSIOMALARIDAN KELIB CHIQUADIGAN NATIJALAR. *International scientific journal of Biruni*, 1(2), 127-133.
97. Axmedova, U. Y. Q., & Axmedova, M. U. B. Q. (2022). XALQ OG 'ZAKI IJOD NAMUNALARINING BOSHLANG 'ICH SINIF DARSLIKLARIDA QO 'LLANISHI VA ULARNING MAZMUNİY GURUHLANISHI. *International scientific journal of Biruni*, 1(2), 345-351.
98. Erkinovna, N. S. (2022). Educational Methods in Teaching the Russian Language. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 260-263.
99. Erkinovna, N. S. (2022). THE IMPORTANCE OF LISTENING SKILLS IN LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 138-145.
100. Erkinovna, N. S. (2022). MECHANISMS OF EFFECTIVE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES USING INNOVATIVE METHODS. *Uzbek Scholar Journal*, 11, 132-135.
101. Erkinovna, N. S. (2023). RUSSIAN LANGUAGE IN THE MODERN WORLD. *Open Access Repository*, 4(3), 284-295.
102. Rakhmatjonov Shokhjahan Dilshodbek o'g'li //THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN PROVIDING THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE ATHLETE// INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. International scientific online conference. Canada. Part 2, 23.01.2022. 1-3
103. Raxmatjonov Shoxjahan Dilshodbek o'g'li //SPORTCHI PSIXOLOGIK SALOMATLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR// GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ). Vol. 10, Issue 11, Nov.(2022). 117-121 pages.
104. QURBONOVA Saida Miralimjanovna, RAXMATJONOV Shoxjahan Dilshodbek o'g'li //MAMLAKATIMIZ PSIXOLOGLARI ISHLARIDA SHAXSLARARO MUNOSABATDA MUOMALA MUAMMOSINING TALQINI// Journal of Pedagogical and Psychological Studies. Vol. 1. № 5, (2023). 99-103 pages.
105. Raxmatjonov Shoxjahan Dilshodbek o'g'li //SPEECH ISSUES IN PSYCHOLINGUISTICS// IQRO JURNALI № 2. 04.2023. 503-511 betlar.
106. Raxmatjonov Shoxjahan Dilshodbek o'g'li, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li //XORIY PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI// INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. Vol. 1. № 12, 2022. 39-47 pages.
107. Raxmatjonov Shoxjahan Dilshodbek o'g'li //TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH – IJTIMOİY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA// International Journal of Economy and Innovation. Volume: 30. 2022. 66-70 pages.
108. Rakhmatjonov Shokhjahan Dilshodbek o'g'li //PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS// IJTIMOİY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. Vol. 2 No. 11 (2022). 215-221 betlar.
109. Raxmatjonov Shoxjahan Dilshodbek o'g'li //Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi// American Journal of Social and Humanitarian Research, Vol. 3 No. 11 (2022). 256-259 pages.

110. Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li //TOLERANTLIK SHAKLLANAYOTGAN SHAXS MODELINING TAVSIFI// International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH». VOLUME 2 / ISSUE 5 /2023. 761-764 pages.
111. . Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li. (2023). PSIXOLOGIYADA MOTIVATSIYA TURLARI, NAZARIYALARI VA TAHLILI. Научный Импульс, 1(10), 665-670.
112. Raximov, Q., & Samijonov, A. (2023). DESCRIPTION OF WAYS TO BUILD A SELF-SIMILAR SOLUTION. *Modern Science and Research*, 2(5), 950-958.
113. Raximov, Q., & Samijonov, A. (2023). DESCRIPTION OF PROCESSES WITH CONVECTIVE TRANSPORT. *Modern Science and Research*, 2(5), 941-949.
114. Kadirov, S. (2023). HISTORICAL AND CULTURAL MONUMENTS AND THEIR CONDITION IN FERGANA REGION (1991-2020 IN THE CASE OF THE CITY OF MARGILAN): THE ISSUE OF PRESERVATION, PROTECTION AND THEIR USE. *Modern Science and Research*, 2(5), 818-830.
115. Abduraxmonov, A., & Kadirov, S. (2022). DEMOGRAFIK JARAYONLARNING IQTISODIY-IJTIMOYIY SOHALARNI RIVOJLANISHI BILAN BOG 'LIQLIGI VA DASTLABKI XUSUSIY MULK MASALALARI. *IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 222-229.
116. Yo'lchiboyeva, L. (2023). METHODS FOR GROWING SPEECH SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(5), 1028-1030.
117. Yo'lchiboyeva, L. (2023). METHODOLOGY FOR TEACHING THE NOUN PHRASE CATEGORY: ENHANCING LANGUAGE LEARNING IN STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(5), 1025-1027.
118. Kalandarovna, Y. L. (2023). Superstitions in Linguoculturology. *DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY"*, 14(1).
119. Qalandarovna, Y. L. L. (2023). O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH METODIKASI. *IQRO JURNALI*, 2(2), 637-645.
120. Qalandarovna, Y. L. L. (2023). LINGVOKULTUROLOGIK BIRLIKLARNING NUTQDAGI O'RNI. *IQRO*, 2(2), 522-529.
121. Kalandarovna, Y. L. (2022). ORIGIN AND CONCEPT OF TABOO VOCABULARY. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(10), 184-190.